

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286865>
УДК 539.1.075

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ С ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ДЕТЕКТОРА НА БАЗЕ ДИДЖИТАЙЗЕРА С OPEN FPGA

А.А. Козляковская,
инженер-электроник

А.А. Богдзель,
снс

В.М. Милков,
к.ф.н., начальник сектора,
НЭОКС ИБР-2 ЛНФ

А.В. Лапкин,
инженер,
НЭОВП ЛЯП

Е.И. Литвиненко,
к.ф.-м.н., снс

А.В. Чураков,
снс,

НЭОКС ИБР-2 ЛНФ

Объединенный институт ядерных исследований

Аннотация: Важную роль в интерпретации полученных экспериментальных данных с различных типов детекторов для регистрации нейтронов играет предварительная обработка сигналов. Так как в большинстве экспериментов информация собирается в цифровом виде, все чаще для обработки сигналов используются ПЛИС в составе системы сбора данных. В статье рассматриваются три метода обработки сигнала с линейного позиционно-чувствительного детектора (ЛПЧД) с резистивной нитью на основе ^3He с использованием блока DT5560SE.

Ключевые слова: линейный позиционно-чувствительный детектор, диджитайзер, Open FPGA

DIGITAL SYSTEM FOR SIGNAL PROCESSING FROM A POSITION-SENSITIVE DETECTOR BASED ON A DIGITIZER WITH OPEN FPGA

A.A. Kozlyakovskaya,
electronics engineer

A.A. Bogdzel,
Senior Researcher

V.M. Milkov,
Ph.D., head of sector,
NEOX IBR-2 FLNP

A.V. Lapkin,
engineer,
NEOVP BLAP

E.I. Litvinenko,
Ph.D., senior researcher

A.V. Churakov,
Senior Researcher,
NEOX IBR-2 FLNP

Joint Institute for Nuclear Research

Annotation: Preliminary signal processing plays an important role in the interpretation of experimental data obtained from various types of detectors for recording neutrons. Since most experiments collect information digitally, FPGAs are increasingly being used as part of the data acquisition system for signal processing. The article discusses three methods of signal processing from a linear position-sensitive detector (LPSD) with a ^3He -based resistive filament using the DT5560SE unit.

Keywords: linear position sensitive detector, digitizer, Open FPGA

Линейные позиционно-чувствительные детекторы на основе изотопа ^3He широко применяются на многих нейтронных источниках из-за своей высокой эффективности, хорошей дискриминации нейтронов и гамма-излучения, а также возможности создавать на их основе детекторные системы различной геометрии и большой площади [1-3].

Детектор представляет собой цилиндрический корпус, выполняющий роль катода, внутри объёма которого натянута тонкая анодная проволока с достаточно большим сопротивлением. Корпус герметично запаян и наполнен газовой смесью, содержащей конвертер нейтронов, чаще всего ^3He под высоким давлением. Детектор работает в пропорциональном режиме.

Принцип работы детектора состоит в следующем. При попадании нейтрона в рабочий объём детектора происходит ионизации газа, в результате чего на аноде собирается заряд. Этот заряд делится между двумя концами детектора, считывание которых происходит предусилителями. Определение позиции производится путём деления заряда с одного конца на полный заряд [4]. На рисунке 1 показан принцип определения позиции [5].

Рисунок 1 – Принципиальная схема определения позиции в линейном позиционно-чувствительном детекторе

В работе использовались российские трубки фирмы Консенсус [6], основные параметры которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры счетчика нейтронов Гелий–PSD–8/600–12,5/Л

Эффективная рабочая длина, мм	586
Давление ^3He , атм.	10
Рабочее напряжение в позиционно-чувствительном режиме, В	1350

Пространственное разрешение, мм	4
Сопротивление анода, Ом/м	9400

Алгоритмы обработки выполняются программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС) в составе SoC (система на кристалле) Z-7030 диджитайзера DT5560SE фирмы CAEN и готовится к применению в Научно-экспериментальном отделе комплекса спектрометров (НЭОКС) ИБР-2.

Диджитайзер DT5560SE состоит из четырех основных секций, как показано на рисунке 2. Выходы предусилителей подключаются через разъемы LEMO к входу программируемой аналоговой секции диджитайзера. Секцию аналогового интерфейса можно настроить для каждого канала независимо. Далее сигналы поступают на плату сбора данных, где они оцифровываются и обрабатываются в соответствии с прошивкой ПЛИС. Базовая плата содержит вспомогательную ПЛИС для синхронизации секции сбора данных с цифровыми входами/выходами диджитайзера, а также содержит в своём составе интерфейс USB для подключения секции сбора данных к компьютеру. В нашем случае блок тактируется внутренним тактовым генератором на частоте 125 МГц.

Рисунок 2 – Блок-схема устройства диджитайзера DT5560SE

В работе проведено сравнение трех методов обработки входных сигналов – QDC, PSD и MCA HP. Для реализации этих методов использована среда разработки Sci-Compiler [7], включающая в себя готовый набор библиотек (IP-блоки).

Первый метод QDC (charge-to-digital conversion) – это метод, используемый для измерения энергии частицы на основе интегрирования заряда. Оцифрованный сигнал интегрируется в течение заданного временного окна для получения общего заряда. На рисунке 3 показана реализация этого метода в программе Sci-Compiler.

Рисунок 3 – Реализация метода QDC в программной среде Sci-Compiler

Входные сигналы суммируются, и поступают на вход блока триггера TRIGGER (DER). Триггер срабатывает по пересечению порога производной суммы. Далее задержанный входной сигнал суммы и триггер поступают на блок BASELINE RESTORER для расчёта базовой линии. Блок CHARGE INT вычитает базовую линию из входного сигнала, после чего интегрирует сигнал в заданном окне. Аналогичная обработка осуществляется и для второй стороны трубки. Так как для определения координаты взаимодействия нейтрона необходимо разделить результат вычисления энергии одной из сторон на энергию суммы, необходимо воспользоваться блоком деления Divider (Pipelined), триггером для которой служит сигнал готовности данных блока CHARGE INT суммы. Результат деления подаём в блок Spectrum для получения гистограммы. Данная процедура отображена на рисунке 4.

Для измерения и проверки разработанных методов был собран испытательный стенд (рис. 7) с лабораторным источником нейтронов ^{252}Cf . Источник располагался на расстоянии около 0,3 м от трубки длиной 600 мм и диаметром 8 мм, и был окружен полиэтиленовым замедлителем. Трубка закрыта кадмиевой маской со щелью 5 мм. В качестве системы обработки данных в тестовой системе используется диджитайзер CAEN DT5560SE.

Рисунок 7 – Рисунок:

а) блок-схема установки для отладки и проверки алгоритмов обработки сигналов детектора на диджитайзере; б) часть испытательной установки с источником, замедлителем и детектором

Данные были получены с помощью программного обеспечения Resource Explorer, входящего в среду разработки Sci-Compiler. На рисунке 8 показаны первые результаты измерений тестовой системы тремя описанными методами.

Рисунок 8 – Рисунок:

- а) общий вид измеренного спектра позиции со щелью 5 мм; б) увеличенный фрагмент спектра позиции щели

Сдвиг позиции щели объясняется отсутствием калибровки детектора. Полная ширина на половине высоты (ПШПВ), оценочное позиционное разрешение от рабочей длины трубки, а также мёртвое время обработки сигнала при заданных параметрах настройки методов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные результаты оценки трёх методов

Метод	Мёртвое время, мкс	ПШПВ, каналов	Позиционное разрешение, %
MCA HP	4	9,57	0,81
PSD	0,8	8,81	0,75
QDC	1,2	7,03	0,59

Мёртвое время метода MCA определяется временем построения медленного энергетического трапецидального фильтра, PSD – окном, ширина которого задаётся в зависимости от времени формирования квазигaussianового фильтра, QDC – окном интегрирования входного экспоненциального сигнала.

Заключение.

В данной работе представлены три метода обработки сигналов с позиционно-чувствительного детектора на основе гелиевой трубки

на базе открытой ПЛИС в составе блока DT5560SE. Для измерения использовался нейтронный источник ^{252}Cf с полиэтиленовым замедлителем. Были проведены предварительные оценки позиционного разрешения. Окончательное тестирование и получение более точных характеристик можно ожидать с помощью измерений на пучке реактора.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № 075-10-2021-115 от 13 октября 2021 г. (внутренний номер 15.СИН.21.0021).

Список литературы

[1] Lin Zhu, Jian-rong Zhou, Xijin-feng Jiang, Xiao-juan Zhou, Wen-qin Yang, Yuan-Guang Xia, Liang Xiao, Hong Luo, Bei-ju Guan, Yan-feng Wang, Hong Xu, Pei-xun Shen, Hai-yun Teng, Jia-jie Li, Gui-an Yang, Ju-ping Xu, Huai-can Chen, Song-lin Wang, Jian Zhuang, Jun-rong Zhang, Wen Yin, Zhi-jia Sun, Yuan-bo Chen, Tianao Liang, Development of ^3He -filled linear position-sensitive detector for neutron scattering instruments at CSNS [Текст] / Lin Zhu, Jian-rong Zhou, Xijin-feng Jiang, Xiao-juan Zhou, Wen-qin Yang, Yuan-Guang Xia, Liang Xiao, Hong Luo, Bei-ju Guan, Yan-feng Wang, Hong Xu, Pei-xun Shen, Hai-yun Teng, Jia-jie Li, Gui-an Yang, Ju-ping Xu, Huai-can Chen, Song-lin Wang, Jian Zhuang, Jun-rong Zhang, Wen Yin, Zhi-jia Sun, Yuan-bo Chen, Tianao Liang // Radiation Detection Technology and Methods. – 2022. № 7. 100-106 с.

[2] Jacques Ollivier, Hannu Mutka, IN5 Cold Neutron Time-of-Flight Spectrometer, Prepared to Tackle Single Crystal Spectroscopy [Текст] / Jacques Ollivier, Hannu Mutka // Journal of the Physical Society of Japan. – 2011. № 80. SB003, DOI: 10.1143/JPSJS.80SB.SB003.

[3] Björn Fåk*, Stéphane Rols, Giuliana Manzin and Olivier Meulien Panther – the new thermal neutron time-of-flight spectrometer at the ILL [Текст] / Björn Fåk*, Stéphane Rols, Giuliana Manzin and Olivier Meulien // EPJ Web of Conferences. – 2022. № 272. DOI: <https://doi.org/10.1051/epjconf/202227202001>.

[4] Glenn F. Knoll Radiation Detection and Measurement [Текст] / Glenn F. Knoll – fourth ed.. – USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010 830 с.

[5] Fischer B.E. A digital processor for position sensitive detectors [Текст] / B.E. Fischer // Nuclear instruments and methods. – 1977. № 141. 173-181 с.

[6] Гелий-PSD-8/600-12,5/Л / // НПФ «КОНСЕНСУС»: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://consensus-group.ru/katalog/neutron-counters/pozitsionno-chuvstvitelnye/520-gelij-psd-8600-125l#e> (дата обращения: 06.10.2023).

[7] <https://www.sci-compiler.com/> // Sci-Compiler: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sci-compiler.com/> (дата обращения: 13.10.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Lin Zhu, Jian-rong Zhou, Xijin-feng Jiang, Xiao-juan Zhou, Wen-qin Yang, Yuan-Guang Xia, Liang Xiao, Hong Luo, Bei-ju Guan, Yan-feng Wang, Hong Xu, Pei-xun Shen, Hai-yun Teng, Jia-jie Li, Gui-an Yang, Ju-ping Xu, Huai-can Chen, Song-lin Wang, Jian Zhuang, Jun-rong Zhang, Wen Yin, Zhi-jia Sun, Yuan-bo Chen, Tianao Liang, Development of ^3He -filled linear position-sensitive detector for neutron scattering instruments at CSNS [Text] / Lin Zhu, Jian-rong Zhou, Xijin-feng Jiang, Xiao-juan Zhou, Wen-qin Yang, Yuan-Guang Xia, Liang Xiao, Hong Luo, Bei-ju Guan, Yan-feng Wang, Hong Xu, Pei-xun Shen, Hai-yun Teng, Jia-jie Li, Gui-an Yang, Ju-ping Xu, Huai-can Chen, Song-lin Wang, Jian Zhuang, Jun-rong Zhang, Wen Yin, Zhi-jia Sun, Yuan-bo Chen, Tianao Liang // Radiation Detection Technology and Methods. – 2022. No. 7. 100-106 p.

[2] Jacques Ollivier, Hannu Mutka, IN5 Cold Neutron Time-of-Flight Spectrometer, Prepared to Tackle Single Crystal Spectroscopy [Text] / Jacques Ollivier, Hannu Mutka // Journal of the Physical Society of Japan. – 2011. No. 80. SB003, DOI: 10.1143/JPSJS.80SB.SB003.

[3] Björn Fåk*, Stéphane Rols, Giuliana Manzin and Olivier Meulien Panther – the new thermal neutron time-of-flight spectrometer at the ILL [Text] / Björn Fåk*, Stéphane Rols, Giuliana Manzin and Olivier Meulien // EPJ Web of Conferences. – 2022. No. 272. DOI: <https://doi.org/10.1051/epjconf/202227202001>.

[4] Glenn F. Knoll Radiation Detection and Measurement [Text] / Glenn F. Knoll – fourth ed.. – USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010 830 p.

[5] Fischer B.E. A digital processor for position sensitive detectors [Text] / B.E. Fischer // Nuclear instruments and methods. – 1977. No. 141. 173-181 p.

[6] Helium-PSD-8/600-12.5/L / // NPF "CONSENSUS": [website] [Electronic resource] – URL: <https://consensus-group.ru/katalog/neutron-counters/pozitsionno-chuvstvitelnye/520-gelij-psd-8600-125l#e> (access date: 10/06/2023).

[7] <https://www.sci-compiler.com/> // Sci-Compiler: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.sci-compiler.com/> (access date: 10/13/2023).

© А.А. Козляковская, А.А. Богдзель, В.М. Милков, А.В. Лапкин,
Е.И. Литвиненко, А.В. Чураков, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Козляковская А.А., Богдзель А.А., Милков В.М., Лапкин А.В., Литвиненко Е.И., Чураков А.В. Цифровая система обработки сигналов с позиционно-чувствительного детектора на базе диджитайзера с Open FPGA // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 73-85. URL: <https://ip-journal.ru/>